

СОДЕРЖАНИЕ ПРИРОДНЫХ УРАНА И ТОРИЯ В ПОЧВАХ И РАСТЕНИЯХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИБАЙКАЛЬЯ**CONTENT OF NATURAL URANIUM AND THORIUM IN SOILS AND PLANTS OF FOREST ECOSYSTEMS (BAIKAL REGION)****ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ,***кандидат биологических наук, технолог,**Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского Отделения Российской Академии Наук.***SHVETSOV SERGEY GEORGIEVICH,***PhD in Biology, Technologist,**Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.*

В статье исследуются закономерности распределения природных урана и тория в почвах и древесине сосны (*Pinus sylvestris* L.) лесных экосистем юго-западного Прибайкалья. Почвы, генетически связанные с магматическими горными породами, содержали больше урана (5,2 мг/кг) и тория (15,0 мг/кг), по сравнению с осадочными породами (1,1 и 2,2 мг/кг, соответственно). Содержание этих элементов в золе древесины сосны также было выше в фитоценозах, сформировавшихся на продуктах выветривания магматических пород – 0,21 мг/кг (уран) и 0,43 мг/кг (торий). На осадочных породах эти показатели были существенно ниже – 0,082 и 0,14 мг/кг, соответственно. Коэффициент биологического поглощения урана был наибольшим (0,073) в буроземе среднекарбонатном, а наименьшим (0,024) в подзолистой почве. Коэффициент биологического поглощения тория был наибольшим (0,070) на буроземе типичном, а наименьшим (0,017) – на подзолистой почве. Средняя величина торий-уранового отношения (Th/U) составляла для почвообразующих пород 3,3, для почв – 2,6 для золы древесины – 1,9. Изменение Th/U показало, что в исследуемых биогеоценозах наблюдалось относительное обогащение почвы и древесины деревьев ураном, по сравнению с торием.

We studied the content and patterns of distribution of natural uranium and thorium in the soils and wood of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) in the forest ecosystems of the southwestern Baikal region. The soils connected genetically with magmatic rocks contained more uranium (5.2 mg/kg) and thorium (15.0 mg/kg) compared to sedimentary rocks (1.1 and 2.2 mg/kg, respectively). The contents of these elements in the ash of pine wood was also higher in the phytocoenoses formed on the products of magmatic rocks weathering – 0.21 mg/kg (uranium) and 0.43 mg/kg (thorium). On sedimentary rocks, these values were considerably lower – 0.082 and 0.14 mg/kg, respectively. The factor of biological absorption of uranium was maximal (0.073) in average-carbonate brown soil, and minimal (0.024) in podzolic soil. The factor of biological absorption of thorium was maximal (0.070) on typical brown soil, and minimal (0.017) on podzolic soil. Average value of thorium-uranium ratio (Th/U) was for soil forming rocks 3.3, for soils – 2.6, for wood ash – 1.9. Variation of Th/U showed a relative soil and trees wood enrichment with uranium compared to thorium.

Ключевые слова: природные радионуклиды, лесной фитогеоценоз, уран, торий, почва, растения.

Key words: natural radionuclides, forest phytogeocenosis, uranium, thorium, soil, plants.

Уран и торий играют значительную роль в биосфере как источники естественной радиоактивности [1]. Миграция и аккумуляция радионуклидов в наземных экосистемах определяется комплексным воздействием различных факторов: типом почвообразовательных процессов, составом и сорбционными свойствами почвы, физическим и химическим состоянием элемента, составом и строением фитоценозов, климатическими условиями [2; 3]. Содержание урана и тория в почвах Прибайкалья достаточно хорошо изучено, но сведений о миграции и аккумуляции этих элементов в составе биогеоценозов получено пока недостаточно [4].

Основная цель настоящего исследования – определить содержание и особенности распределения урана и тория в растениях и почвах, сформированных на разных почвообразующих породах в условиях лесных экосистем Прибайкалья. Для этого проводилось определение типа почв по морфологическим признакам, определение основных почвенных физико-химических показателей; определение содержания урана и тория в почве и древесине сосны; сравнительный анализ полученных данных. Сосна в данном случае рассматривалась как вид-эдификатор, древесина которого накапливала основную массу урана и тория в фитоценозах исследуемого региона [4].

Лесные ландшафты преобладают в Иркутской области, особенно в горном обрамлении оз. Байкал [5]. Исследовались лесные экосистемы юго-западного Прибайкалья, расположенные в меридиональном южном направлении в 20-50 км от города Иркутска. На этом, довольно коротком расстоянии, наблюдается заметное изменение подстилающих горных пород: юрские отложения вблизи Иркутска сменяются осадочными породами нижнего кембрия, за которыми следуют гранитоиды протерозойского и архейского возраста. Одновременно, со сменой горных пород, увеличивается общая высота местности примерно с 500 м до 1000 м над ур. моря. Климат становится холоднее, сокращается период активной вегетации растений. Почвенный покров и растительность закономерно изменяются в связи с этими географическими факторами. Так, с увеличением расстояния от Иркутска в сосновых лесах увеличивается доля лиственницы, пихты и кедра, а серые почвы последовательно заменяются на дерново-подзолистые, буроземы, подзолистые почвы, подбуры [5;6].

В соответствии с геологическим и геоморфологическим строением территории устанавливалась серия пробных площадок (по 2-3 на каждый тип почвы), на которых отбирались пробы почвы и древесины. По морфологическим и физико-химическим признакам были идентифицированы следующие почвы: бурозем типичный (БТ), бурозем типичный среднекарбонатный (БК), подзолистая языковатая бескарбонатная (П), дерново-подбур иллювиально-железистый (ПЖ) дерново-подзолистая типичная (ДП) и дерново-элювозем глеевый (ДГ). Эти почвы сформировались на продуктах выветривания протерозойских гранитоидов (П, ПЖ, ДГ), кембрийских доломитизированных известняков (БК), юрских песчаников (БТ и ДП). Для определения типологической принадлежности почв использовалась классификация почв 2004 года [7]. Физико-химические показатели почв определяли по стандартным методикам. В образцах почвы и в древесине сосны определяли валовое содержание урана и тория. Более подробно методические аспекты изложены в ранее опубликованной работе [4]. Полученные данные представлены в таблице в виде средних значений. Относительный доверительный интервал количественных измерений содержания урана и тория составлял 17-20% при 95,5% уровне вероятности.

Исследуемые почвы заметно различались между собой. Так, почвы, расположенные ближе к равнинной территории и связанные с юрскими и кембрийскими породами, были более мощными (ДП – 43 см, БК – 40 см, БТ – 42 см), чем почвы, расположенные на более высоких отметках и связанные с продуктами выветривания протерозойских и архейских пород (П – 28 см, ПЖ – 28 см, ДГ – 25 см). Последние имели более кислую реакцию

почвенной среды, пониженное содержание гумуса и глинистых частиц и более низкую емкость катионного обмена, по сравнению с почвами первой группы.

Содержание урана в почве различалось в разных типах почв, изменяясь от 5,2 мг/кг в П до 1,1 мг/кг в БК. Этот показатель уменьшался в ряду П>ПЖ>ДГ>БТ>ДП>БК. Такая зависимость определялась, в целом, содержанием урана в почвообразующей породе ($r = 0,91$) – от 4,7 мг/л в П, до 1,3 мг/кг в БК.

Наибольшее содержание урана (0,210 мг/кг золы) в стволах сосны было связано с ПЖ, а наименьшее (0,082 мг/кг золы) – с БК, следуя за изменением содержания урана в почве ($r = 0,68$) и, в меньшей степени, за его содержанием в почвообразующей породе ($r = 0,36$). Коэффициент биологического поглощения урана (отношение концентрации урана в золе древесины к концентрации его в почве – КБП_U), изменялся от 0,024 в подзолистой почве до 0,073 в буроземе средне карбонатном, что говорит о неодинаковой доступности радионуклида на разных типах почв. В имеющейся выборке данных КБП_U имел высокую степень корреляции с кислотностью почвы ($r = 0,86$), емкостью катионного обмена ($r = 0,74$), с содержанием в почве гумуса ($r = 0,75$) и глины ($r = 0,80$).

Таблица 1. Содержание урана и тория в пробах почвы, почвообразующей породы и древесины сосны (мг/кг) на участках с подзолистой языковатой бескарбонатной почвой (П), дерново-подбуром иллювиально-железистым (ПЖ), дерново-элювоземом глеевым (ДГ), дерново-подзолистой типичной почвой (ДП), с буроземом типичным среднекарбонатным (БК), буроземом типичным (БТ)

Показатель	П	ПЖ	ДГ	ДП	БК	БТ
Содержание урана в почве	5,23	5,14	3,84	1,94	1,13	1,97
Содержание урана в почвообразующей породе	4,70	3,30	3,80	1,82	1,31	1,13
Содержание урана в золе древесины	0,126	0,210	0,120	0,124	0,082	0,124
Содержание тория в почве	14,98	14,64	10,68	4,69	2,20	4,95
Содержание тория в почвообразующей породе	17,3	11,8	9,80	4,09	1,48	3,03
Содержание тория в золе древесины	0,261	0,425	0,255	0,245	0,131	0,222

Есть данные, что коэффициенты накопления урана растениями уменьшались в ряду песчаные>суглинистые>глинистые почвы [3], т.е. в песчаных почвах уран обладал большей миграционной способностью, нежели в почвах с тяжелым гранулометрическим составом. Наши результаты говорят об обратной тенденции: среднее значение КБП_U в более песчаных почвах П, ПЖ и ДГ составлял 0,032, а в более глинистых ДП, ДК и ДТ – 0,066. Возможно, это было обусловлено уменьшением (в связи с увеличением общей высоты местности) продолжительности безморозного периода и, соответственно, общего времени поглощения урана растениями. Возможно также, что это было связано с меньшей мощностью почв и, соответственно, снижением общего количества доступного радионуклида в почвах на участках с П, ПЖ и ДГ, по сравнению с участками на ДП, ДК и ДТ.

Содержание тория в каждой из исследуемых почв было выше, чем содержание урана, изменяясь от 15,0 мг/кг в подзолистой почве до 2,2 мг/кг в БК (табл. 1). Так же как и содержание урана, содержание тория в почве уменьшалось в ряду П>ПЖ>ДГ> БТ> ДП> БК. Такая зависимость определялась, в целом, содержанием этого элемента в почвообразующей

породе ($r = 0,96$) – от 17,3 мг/л в П, образованном на продуктах выветривания гранитоидов, до 1,48 мг/кг в БК, сформированной на продуктах выветривания доломитизированных известняков.

Содержание тория в золе древесины сосны было наибольшим на участках с ПЖ (0,425 мг/кг золы) и наименьшим на участках с ДК (0,131 мг/кг золы), следуя прямой зависимости от содержания тория в почве ($r = 0,77$) и почвообразующей породе. Коэффициент биологического поглощения тория (отношение концентрации тория в золе растений к его концентрации в почве – KBP_{Th}) был наибольшим (0,070) на буроземе типичном, а наименьшим (0,017) – на подзолистой почве. Также как в случае с ураном, среднее значение KBP_{Th} в более песчаных почвах П, ПЖ и ДГ составляло 0,023, в более глинистых ДП, ДК и ДТ – 0,061. Возможно, это было обусловлено теми же причинами, влияющими на характер изменения BPU в зависимости от типа почвы. Величина KBP_{Th} хорошо коррелировала с кислотностью почвенной среды ($r = 0,83$), емкостью катионного обмена ($r = 0,63$), содержанием гумуса ($r = 0,65$) и глины ($r = 0,6$).

Распределение урана и тория относительно друг друга в компонентах исследуемых экосистем было неравномерным. Торий-урановое отношение (Th/U) в почвах изменялось от 2,9 (П) до 1,9 (БК), со средним значением 2,6. В почвообразующих породах этот показатель изменялся от 3,7 (П) до 1,3 (БК), со средним значением 3,3. В древесине сосны Th/U изменялся от 2,1 (П, ДГ) до 1,6 (БК), со средним значением 1,9.

Полученные данные показали, что содержание и распределение урана и тория в древесных растениях и почвах лесных экосистем Прибайкалья зависели от типа почв, сформировавшихся под воздействием условий, характерных для данной территории. Основным фактором, определяющим содержание урана и тория в почвах и растениях, было содержание этих элементов в почвообразующей породе. Максимальное количество этих элементов (5,2 мг/кг урана и 15,0 мг/кг тория) наблюдалось в почвах, генетически связанных с магматическими горными породами, а минимальное (1,1 мг/кг урана и 2,2 мг/кг тория) – с осадочными карбонатными породами. Среднее содержание урана в исследуемых почвах составляло 3,2 мг/кг, тория – 8,7 мг/кг; Th/U при этом равно 2,6. Эти значения вполне сопоставимы с данными других авторов [2]. Содержание этих химических элементов в древесине сосны было выше на участках с почвами, сформировавшимися на продуктах выветривания магматической породы (0,21 мг/кг урана и 0,43 мг/кг тория), по сравнению с почвами, связанными с осадочной карбонатной породой (0,082 мг/кг урана и 0,14 мг/кг тория). Однако интенсивность поглощения исследуемых элементов растениями, определяемая как KBP , была выше из почв, образовавшихся на продуктах выветривания осадочных пород (БК, БТ, ДП), по сравнению с почвами, связанными с продуктами выветривания магматических пород (П, ПЖ, ДГ). Характер изменения величины Th/U (торий-уранового отношения) позволяет полагать, что в лесных экосистемах исследуемой территории наблюдалась преимущественная миграция урана, по сравнению с торием, в направлении от почвообразующей породы к почве, а затем к фитомассе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тяжелые естественные радионуклиды в биосфере: Миграция и биологическое действие на популяции и биогеоценозы / Р.М. Алексахин [и др.]. М.: Наука, 1990. 368 с.
2. Рачкова Н.Г., Шуктомова И.И., Таскаев А.И. Состояние в почвах естественных радионуклидов урана, радия и тория (обзор) // Почвоведение. 2010. № 6. С. 698-705.
3. Шапошникова Л.М. Основные факторы, влияющие на поглощение урана, радия и тория растениями // Вестник ИБ Коми КрО РАН. 2017. № 3. С. 49-57.
4. Швецов С.Г., Воронин В.И. Распределение урана и тория в почве и растениях Восточной

Сибири (Иркутская область) // Журнал СФУ. Серия Биология. 2019. Т. 12. № 1. С. 86-100.

5. Атлас. Иркутская область: экологические условия развития. М. Иркутск, 2004. 90 с.

6. Швецов С.Г., Мартынова Н.А. Типология почв лесных экосистем юго-западного Прибайкалья // Фундаментальные основы развития науки и образования. Пенза, 2018. С. 216-226.

7. Классификация и диагностика почв России / Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена, 2004. 324 с.

© Швецов С.Г., 2024.